

YASHIL OBLIGATSIYALAR BOZORI ORQALI O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA JALB QILISH IMKONIYATLARI

Malikova Ugiyoy abdurusul qizi

“Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit “ kafedrasida assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180806>

Annotatsiya. Maqolada “yashil” obligatsiyalarning mazmun-mohiyati, “yashil” obligatsiyalarga qo'yiladigan talablar va ularni muomalaga chiqarish tartibi, mahalliy va xorijiy olimlarning mavzuga doir tadqiqot ishlari va izlanishlari, shuningdek, yashil obligatsiyalar bozorining joriy holatiga kelajakdagi isdqbollari tahlil qilingan. Yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish davlat va korporativ siyosatning kompleks mexanizmining vositalaridan biri sifatida o'rganilgan bo'lib, mamlakatimizda yashil obligatsiyalar bozorida kapital jalb qilish orqali moliya bozorida sog'lom raqobatni yuzaga keltirish hamda bozor iqtisodiyotini rivojlantirishga doir xulosalar, ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. yashil obligatsiyalar, yashil investitsiyalar, emitent, suveren obligatsiyalar, korporativ obligatsiyalar, moliya bozori, barqaror rivojlanish, investitsiya fondlari, fond birjalari.

Abstract. The article analyzes the essence of "green" bonds, the requirements for "green" bonds and the procedure for their issuance, research and studies on the topic by local and foreign scientists, as well as the current state and future prospects of the green bond market. Financing through green bonds is studied as one of the means of a complex mechanism of state and corporate policy, and conclusions, scientific proposals and practical recommendations are presented on creating healthy competition in the financial market and developing a market economy in our country by attracting capital from the green bond market.

Keywords: green bonds, green investments, issuer, sovereign bonds, corporate bonds, financial market, sustainable development, investment funds, stock exchanges.

Абстрактный. В статье анализируется сущность «зеленых» облигаций, требования к «зеленым» облигациям и порядок их выпуска, исследования и разработки по данной теме отечественных и зарубежных ученых, а также современное состояние и дальнейшие перспективы рынка зеленых облигаций. Финансирование посредством зеленых облигаций рассматривается как одно из средств комплексного механизма государственной и корпоративной политики, а также представлены выводы, научные предложения и практические рекомендации по созданию здоровой конкуренции на финансовом рынке и развитию рыночной экономики в нашей стране путем привлечения капитала с рынка зеленых облигаций.

Ключевые слова. зеленые облигации, зеленые инвестиции, эмитент, суверенные облигации, корпоративные облигации, финансовый рынок, устойчивое развитие, инвестиционные фонды, фондовые биржи.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida: “Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya –

bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Biz faqat investitsiyalarni faol jalb qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish hisobidan iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirishga erishamiz. Iqtisodiyotdagi ijobiy natijalar esa ijtimoiy sohada to'planib qolgan muammolarni tizimli hal etish imkonini yaratadi. Buni hammamiz chuqur tushunib olishimiz va ishimizni shu asosda tashkil etishimiz shart. Xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun mamlakatimizning investitsiya salohiyatini to'la namoyon etish choralarini ko'rishimiz kundalik hayotimizdan joy olgan eng dolzarb masalalardan biri bo'lmog'i lozim"[1], deb ta'kidlab, xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotni rivojlantirishda g'oyat muhim ahamiyatligi va uni jalb qilishning dolzarbligi mamlakatda investitsion saloyotni yuqori daraja olib chiqishning choralarini ko'rishimiz e'tirof etadi.

Bugungi kunda ko'pchilik davlatlar hukumatlari sayyoramizda resurslar cheklanganligini hisobga olib, o'z mamlakatlari uchun tabiiy resurslar bilan bog'liq muammolarni hal qilishning samarali usullarini izlanishlari natijasida, “yashil” iqtisodiyotga o'tishni milliy siyosat va xalqaro hamkorlikni rivojlantiruvchi “katalizator” sifatida qarashmoqda hamda barqaror rivojlanishga yordam beruvchi eng maqbul bo'lgan vosita sifatida e'tirof etishmoqda. Shu boisdan ham, 2012-yilda BMT tashabbusi bilan Braziliyaning Rio-De-Janeyro shahrida o'tkazilgan “Rio+20” konferensiyasida qatnashgan hukumat rahbarlari va vakillari bir ovoz bilan “yashil” iqtisodiyotni barqaror rivojlanishga erishishning muhim dastagi sifatida qarab, barqaror rivojlanishning asosiy xususiyati sifatida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, bandlikni ta'minlash, qashshoqlikka barham berish va sayyoramiz eko tizimlarining yaxshi ishlashini ta'minlashga xizmat qilishini qayd etib o'tishdi.

Shuni ham alohida ta'kidlab o'tishimiz joizki, Afrika, Lotin Amerikasi, Osiyo-Tinch okeani va Yevropa mintaqalarigatgishli bo'lgan aksariyat rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda milliy “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular amalga oshirilish jarayonida. Ushbu rivojlanayotgan amaliyot va xalqaro tajriba “yashil” iqtisodiyot, “yashil” iqtisodiyot siyosati yo'nalishlari, ularning turli soha va milliy ustuvorliklar bo'yicha qamrab olinishi hamda bu boradagi institusional to'siqlar, xavf-xatarlar va bunday tadbirlarni amalga oshirish xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish imkonini beradi.

Bu borada mamlakatimizda “yashil” iqtisodiyotni shakllantirishda “yashil” moliyalashtirish vositalari, xususan “yashil” obligatsiyalardan foydalanishning xorij amaliyoti va tajribasini chuqur tahlil qilish asosida zarur taklif-tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

“Yashil” iqtisodiyotga o'tish mavzusi makroiqtisodiyotda ko'p talqin qilinadigan mavzulardan biri hisoblanadi. Shu sababli ham ko'plab xorijiy va o'zbek olimlarimiz izlanishlar olib korib, o'z tadqiqotlarida katta urg'u berib kelishmoqda.

Xususan, T. Maltus va D. Rikardolarning ilmiy izlanishlari “Yashil” iqtisodiyotni shakllantirish g'oyasi ilgari surilganga qadar bo'lgan davrdagi izlanishlar asosan chyeklangan va qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslarni ishlatish, atrof-muhitning iqlim o'slanishi va zaharlanishi, shuningdek, tabiiy biologik jarayonlar buzilishi bilan bog'liq muammolarning ortib borayotganligiga qaratilgan. Atrof-muhit ifolslanishining oldini olish maqsadida 1980–2000-yillarda “yashil” iqtisodiyot va “yashil” moliyalashtirish terminlari paydo bo'ldi.[2]

S.S. Polonik yashil investitsiyalarni faqatgina ekologik maqsadlarga yo'naltirilgan va ekologiyaga foyda keltiruvchi loyihalarga kiritilgan investitsiyalar sifatida ta'riflaydi [3].

Mahalliy olimlardan, yashil energetika, energiya tejamkorligini oshirish va barqaror iqtisodiy rivojlanish omillari A.V.Vaxobov, Sh.A.Tashmatov, M.T.Butaboyevlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida oʻrganilgan [4]. Birinchi yashil obligatsiyalar – “Climate Awareness Bonds” - 2007 yilda Yevropa investitsiyalar banki tomonidan muqobil energiya sohasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun emissiya qilingan [5]. Jahon tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan 2008 yilda yashil obligatsiyalar – “Green bonds” chiqarilgan. Yashil obligatsiyalar bozoridagi birinchi korporativ emitent Shvedsiyaning “Vasakronan” kompaniyasi, 2016 yilda Polsha hukumati birinchi boʻlib obligatsiya emissiya qilishi natijasida emitentlar roʻyxatini kengaytiradi. Ushbu imkoniyatlar moliya bozorlarida yashil obligatsiyalar rivojini taʼminlab berdi [5].

M.B.Xamidulin ilmiy tadqiqotlarida Oʻzbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan investitsiyalar samaradorligi tahlillari asosida mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalash jarayonini moliyalashtirish xususiyatlari bayon qilingan [5].

S.E.Elmirzaev tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda obligatsiyalar bozorida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish samaradorligi, obligatsiyalarni xalqaro bozorlarga chiqarish orqali kapital jalb qilish yoʻnalishlari bayon etilgan [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda 700 dan ortiq kompaniyalar tomonidan yashil obligatsiyalar emissiya qilingan boʻlib, ularning asosiy qismi Aqsh, Xitoy, Fransiya, Avstraliya kabi rivojlangan mamlakatlarda faoliyat olib boradi, shuningdek hozirgi kunda Gruziya, Qozogʻiston va Pokiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar ham “yashil obligatsiyalar” emissiya qilish boʻyicha bir qator ishlarni amalga oshirishmoqda.

2014-2023 yillarda Yevropa Ittifoqida yashil obligatsiyalar chiqarilishi sezilarli darajada oshdi, bu chiqarilgan umumiy obligatsiyalarning 0,3% dan 6,8% gacha. Bu qisman Yevropa Yashil bitimi va past uglerodli, yashil iqtisodiyotga oʻtishni moliyalashtirish zarurati bilan bogʻliq boʻlgan barqaror investitsiyalarni moliyalashtirishga boʻlgan talab ortib borayotganidan dalolat beradi. Yashil obligatsiyalar har xil turdagi korxonalar tomonidan chiqarilishi mumkin. Ushbu korxonalar yashil obligatsiyalar chiqarishni oshirgan stavkalari turlicha. Soʻnggi yillarda korporatsiyalar tomonidan yashil obligatsiyalar chiqarilishi tez surʼatlar bilan oʻsdi, 2020 yilda chiqarilgan jami korporativ obligatsiyalarning 4,7% dan 2022 yilda 11,1% gacha, 2023 yilda esa 7,1% gacha pasaydi. Hukumatlar tomonidan chiqarilgan yashil obligatsiyalar (suveren obligatsiyalar) ulushi 2020 yilda 219% dan oshdi. 2023. 2023 yilda korporatsiyalar Yevropa Ittifoqida chiqarilgan korporativ va davlat yashil obligatsiyalarining umumiy qiymatining 76 foizini tashkil etib, 197,3 milliard yevroga yetdi.[7]

Jahon miqyosida yashil obligatsiyalar bozori tahlillaridan koʻrish mumkinki birlamchi savdo hajmi yildan-yilga oshib borayotganligi hozirgi kunda bu bozor kapital bozorining borgan sari investitsiya jalb qilish uchun jozibador segmentlaridan biriga aylanib borayotganligidan dalolat beradi.

1-rasm. Yashil obligatsiyalar bozori dinamikasi, mlrd AQSh dollarida [8]

Yashil investitsiyalar dasturlari ko'plab mamalakatlar hukumati va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab quvvatlanishi natijasida "yashil obligatsiyalar" bozori savdo aylanmasi 2018 yildan 2023 yilgacha bo'lgan muddat mobaynida 81,6 mlrd. Aqsh. dollaridan 11,6 marta oshib 951,4 mlrd. Aqsh. dollariga yetgan. Shuningdek tahlillardan ko'rish mumkinki "yashil obligatsiyalarga" yo'naltirilgan investitsiyalar yildan-yilga o'sish dinamikasini qayd etmoqda, pandemiya sharoitida ham savdo hajmi o'sishi sekinlashgan bo'lsada, mutloq to'xtab qolmagan. Shuningdek, pandemiyadan so'ng jahon iqtisodiyotining tiklanishi natijasida yashil obligatsiyalar bozori 2020 yilga qaraganda 31,2% foizga o'sib 951,4 mlrd. Aqsh. dollarini tashkil qilgan.

Yashil obligatsiyalar yo'naltirilayotgan iqtisodiyot tarmoqlari tahlili 2023 yil ma'lumotlariga asosan o'rganilganda, ushbu investitsiyalar atrof muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va ekologik naf keltirishi mumkin bo'lgan bir qancha sohalarga joylashtirilganligini ko'rish mumkin. Biroq investitsiyalarning asosiy qismi 79% ga yaqini uchta tarmoqlar o'rtasida taqsimlangan. Bular, energetika 32%, qurilish 34% va transport sohasi 15%, shuningdek 17% obligatsiyalar boshqa tarmoqlar faoliyatini ekologik naf keltirish maqsadida qayta qurishga yo'naltirilgan.

XULOSA

Bugungi kunda ishlab chiqarishning holati, milliy iqtisodiyot korxonalarining asosiy vositalarining holati va texnik jihozlanish darajasi, iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish imkoniyati va ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilish investitsiya siyosatining samaradorligiga bog'liq. Investitsiyalar korxonalarini, alohida tarmoqlarni va umuman iqtisodiyotni rivojlantirish uchun asosdir, chunki hozirgi vaqtda milliy iqtisodiyotning texnik va texnologik darajasi past, ishlab chiqarish va sanoat tarkibi noaniq, asosiy vositalar va ishlab chiqarish quvvati eskirgan bir vaqtda korxonalar uchun zamon talablari darajasiga moslashish uchun kerak resurslarni ta'minlaydi

"Yashil" iqtisodiyotga o'tish katta hajmdagi investitsiyalarni talab qiladi. Bunday xarajatlarni faqat davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirishning imkoni yo'q va bunga mablag' ham yetmaydi. Bu masalaga yechim sifatida kam uglerodli texnologiyalardan foydalanishga xususiy sektorni faol jalb qilish lozim.

Korporativ tuzilmalar tomonidan xalqaro kapital bozorlarida “yashil” obligatsiyalarning muomalaga chiqarilishi hisobiga atrof-muhit ifoslanishining oldini olish, tabiatga zararli chiqindilarning chiqarilishini kamaytirish va barqaror rivojlanish loyihalarini moliyalashtirish orqali mamlakatimizda “yashil” iqtisodiyotni shakllantirishga xizmat qiladi. O‘z navbatida, iqtisodiyot sub’yektlari tomonidan “yashil” obligatsiyalarni chiqarish hisobiga “yashil” loyihalarni moliyalashtirish ko‘lamining ortishi bu borada davlat byudjetidan qilinadigan xarajatlarni qisqarishiga olib keladi. Shundan kelib chiqqan holda mamlakatimizdagi yirik sanoat ishlab chiqarish korxonalarini birinchilar qatorida “yashil” obligatsiyalarni muomalaga chiqarish orqali xalqaro kapital bozoridan mablag‘lar jalb qilish hisobiga innovasion texnologiyalarga asoslangan chiqindisiz iqtisodiyotga moslashgan mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishlari dardkor

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so'zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni.
2. Полоник, С. С. Мировой опыт формирования и развития «зеленых» инвестиций в условиях обеспечения устойчивого экономического роста / С. С. Полоник, Э. В. Хоробрых, А. А. Литвинчук // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2018. – № 13. Серия d: экономические и юридические науки. – С. 2–11
3. Caroline Flammer, Corporate green bonds, Journal of Financial Economics, Volume 142, Issue 2, 2021, Pages 499–516, ISSN 0304–405X, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X21000337>
4. Climate Bonds Initiative. (2019). Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months
5. Хамидулин М.Б. Основные направления оптимизации структуры финансирования экономики Узбекистана современная наука: актуальные проблемы и пути их решения №1, январь 2019 г.
6. Элмирзаев, С. Э., Бердиев, Ў. Ж. Ў., & Бўриев, Ж. П. Ў. (2021). Миллий корпоратив облигациялар бозори: жорий ҳолат ва истиқболлар. Экономика и финансы (Узбекистан), (2 (138)), 33-38
7. Otek Ntsama, U. Y., Yan, C., Nasiri, A., & Mbouombouo Mboungam, A. H. (2021). Green bonds issuance: insights in low-and middleincome countries. International Journal of Corporate Social Responsibility, 6(1),
8. Abuzyarova, V. Sh. (2021). Sovremennoe sostoyanie rynka «zelenых» obligatsiy. In Ot sinergii znaniy k sinergii biznesa (pp. 267-270)
9. Шумахер Э. Ф. Маленькое – это прекрасно: изучение экономики, как будто люди имеют значение* (новые
10. переводы). Журнал Экономическая социология. Т. 13., №1. Январь 2012. www.ecsoc.hse.ru;
11. Шумахер Э. Ф. Маленькое – это прекрасно: изучение экономики, как будто люди имеют значение* (новые
12. переводы). Журнал Экономическая социология. Т. 13., №1. Январь 2012. www.ecsoc.hse.ru;
13. Шумахер Э. Ф. Маленькое – это прекрасно: изучение экономики, как будто люди имеют значение* (новые

14. переводы). Журнал Экономическая социология. Т. 13., №1. Январь 2012.
www.ecsoc.hse.ru
15. Шумахер Э. Ф. Маленкое – это прекрасно: изучение экономики, как будто люди имеют значение* (новые
16. переводы). Журнал Экономическая социология. Т. 13., №1. Январь 2012.
www.ecsoc.hse.ru
17. Шумахер Э. Ф. Маленкое – это прекрасно: изучение экономики, как будто люди имеют значение* (новые
18. переводы). Журнал Экономическая социология. Т. 13., №1. Январь 2012.
www.ecsoc.hse.ru